

Strategiepapier des SBK.nrw – FDM-Netzwerk für Schulungen, Beratung und Kuratierung

Präambel

Mit der zunehmenden Relevanz des Forschungsdatenmanagements (FDM) und der Umsetzung der FAIR-Prinzipien gewinnt die Rolle der Hochschulbibliotheken als zentrale Akteure in Schulung, Beratung und Kuratierung zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund haben die AG UB und AG HAWB gemeinsam einen entscheidenden Passus in das Landeskonzept FDM eingebracht:

„Beratung, Schulung und Kuratierung sind zentrale Dienstleistungen, um Forschende bei der Umsetzung von FDM und der FAIR-Prinzipien zu unterstützen. Um diese Unterstützung flächendeckend allen Forschenden an Hochschulen in NRW anbieten zu können, wird der Aufbau eines kooperativen Schulungs-, Beratungs- und Kuratierungsnetzwerks verfolgt, in dem die zentralen Serviceeinrichtungen der Hochschulen ihre Kräfte bündeln. Die Umsetzung dieser Zusammenarbeit wird schrittweise verfolgt. Dabei geht die Zusammenarbeit von Dienstleistungen aus, die an den Standorten bereits vorhanden sind. Darauf aufbauend wird auch erwogen, inwieweit sich neue FDM-Angebote mit standortübergreifender Relevanz in Zukunft in Rückgriff auf etablierte Kooperationsstrukturen von vorneherein kooperativ konzipieren lassen. Die Erarbeitung der organisatorischen Strukturen sowie der Kooperationsbedingungen des Netzwerks ist ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit und begleitet seinen Aufbau von Beginn an.“¹

Diese strategische Ausrichtung bildet die Grundlage für die konkrete Umsetzung durch **SBK.nrw - das FDM-Netzwerk für Schulungen, Beratung und Kuratierung der Hochschulbibliotheken**. Ziel ist es, im Netzwerk durch Zusammenarbeit NRW-weite, qualitativ hochwertige und umfassende FDM-Unterstützungsangebote für Forschende bereitzustellen.

1. Struktur des Netzwerks

SBK.nrw ist ein Netzwerk initiiert durch die AG UB, die AG HAWB und die Landesinitiative fdm.nrw. Die Koordination des Netzwerks liegt bei fdm.nrw, unterstützt durch innerhalb des Netzwerks benannte Ansprechpersonen. Die Landesinitiative fdm.nrw informiert relevante Akteure über die Entwicklungen des SBK.nrw als Teil ihrer Berichtslegung und Gremienarbeit. Zur stetigen Lenkung der strategischen Ausrichtung des SBK.nrw stellen die AG UB und die AG HAWB je eine Person, die sich in jährlichen Treffen sowie nach Bedarf mit der Landesinitiative fdm.nrw und den Ansprechpersonen des Netzwerks austauscht. Die organisatorische

¹ DH.NRW – Landeskonzept Forschungsdatenmanagement (S. 24), <https://doi.org/10.5281/zenodo.11242683>

Entwicklung und inhaltliche Ausgestaltung erfolgen gemeinsam im Netzwerk, wobei die Zustimmung zur Einbringung spezifischer Ressourcen stets bei den einzelnen Einrichtungen verbleibt.

Die Mitgliedschaft im Netzwerk setzt aktives Engagement voraus. Durch gezielte Awareness-Maßnahmen sollen weitere Standorte zur Mitwirkung gewonnen werden. Angestrebt wird eine möglichst flächendeckende Beteiligung aller Hochschulbibliotheken sowie weiterer FDM-tragender Akteure in NRW durch deren Vertretungen.

2. Schulungen

Ausgangslage

Die inhaltlichen und strukturellen Voraussetzungen für Schulungsangebote im Bereich FDM unterscheiden sich teils erheblich zwischen den Hochschulen. Während Einrichtungen mit breit aufgestellten FDM-Servicestrukturen bereits über ein differenziertes Angebot verfügen, fehlt es andernorts an Ressourcen oder spezifischer Expertise, um Forschende zu den verschiedenen Aspekten des FDMs zu schulen. Die Diversifizierung des Schulungsangebots bedingt eine auf einzelne Interessen limitierte Zielgruppe, wodurch erst mit hochschulübergreifenden Angeboten ausreichende Teilnehmerszahlen gesichert werden können.

Ziele

- Öffnung ausgesuchter lokaler Schulungen für externe Teilnehmende in NRW
- Ausbau des NRW-weiten Schulungsprogramms zum FDM für Forschende
- Identifikation und gemeinschaftliche Bearbeitung inhaltlicher Lücken (z. B. rechtliche Aspekte des FDM)

Umsetzungsstand

Im Rahmen eines Pilotprojekts wurden Schulungsangebote mehrerer Hochschulen zwischen Juni und September 2025 geöffnet. Die Implikationen dieser Öffnung auf Organisation, Nachfrage und Qualität wurden anschließend evaluiert und führten zu einem Beschluss im April 2026 für die Fortführung des Angebots. Das dem Programm zugrundeliegende Konzept wurde überarbeitet und wird zum 01.10.2026 umgesetzt. In der Zeit von April bis September 2026 werden Schulungen im Rahmen einer Brückenlösung geöffnet und angeboten.

Die Hochschulen werden durch passende Informationsmaßnahmen und die Bereitstellung nachnutzbarer Materialien darin unterstützt, das Schulungsprogramm an ihren Standorten zu bewerben.

Nächste Schritte

- Ausbau des Angebots durch Mitwirkung weiterer Hochschulen
- Harmonisierung der Qualitätsstandards
- Abstimmung mit anderen Schulungsangeboten, zum Beispiel der NFDI
- Gezielte Ergänzung fehlender Themenfelder

3. Beratungen

Ausgangslage

FDM-Beratung ist eine lokale Dienstleistung, welche die Kenntnis hochschulspezifischer Strukturen und Angebote voraussetzt und ein Vertrauensverhältnis zwischen Forschenden und Beratenden erfordert. Beratungen zum FDM gehören an allen Standorten zum Portfolio; die Ausgestaltung und fachliche Ausdifferenzierung befinden sich an vielen Standorten im Aufbau. Kollegialer Austausch über Strukturen, Inhalte oder spezifische Beratungsanfragen kann die Qualität der einzelnen Beratungsangebote bei gleichbleibenden Ressourcen erhöhen. Innerhalb vom SBK.nrw ist die FDM-Beratung ein perspektivisches Entwicklungsfeld. Ziel ist zunächst die Etablierung eines kollegialen Netzwerks zur Abstimmung inhaltlicher und struktureller Fragen.

Ziele

- Austausch über Beratungsinhalte und -formate
- Aufbau gemeinsamer Angebote zu Themen mit Spezialbedarfen
- Langfristig koordinierte Einbindung übergreifender Entwicklungen (z. B. NFDI-Helpdesk) in lokale Angebote

4. Kuratierung

Ausgangslage

Die Kuratierung von Metadaten und Datenstrukturen bei der Publikation von Forschungsdaten ist ein vergleichsweise neues Handlungsfeld und stellt hohe Anforderungen an Infrastruktur, Personal und Prozesse. Die Qualität der Metadaten entscheidet über die Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit der Forschungsdaten. Auch in diesem Handlungsfeld sind die Unterschiede zwischen den Standorten hinsichtlich Ressourcen und Erfahrung erheblich.

Ziele

- Unterstützung effizienter Kuratierungsprozesse an den Hochschulen durch Austausch und Peer-Learning
- Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstandards für institutionelle Repositorien
- Anschlussfähigkeit an die Langzeitverfügbarkeit (LZV) durch entsprechende Kuratierung(sprozesse)
- Weiterentwicklung durch Automatisierung der Arbeitsprozesse (z. B. Metadatenvalidierung, ORCID-Verknüpfung)

Umsetzungsstand

Eine Austauschgruppe zur Datenkuratierung wurde eingerichtet. In monatlichen Treffen werden Erfahrungen geteilt und durch externe Expertise ergänzt. Ergebnisse werden dokumentiert und fließen in die konzeptionelle Weiterentwicklung des Themenfelds ein.

Ausblick

SBK.nrw versteht sich als dynamisches Netzwerk, das durch kollegiale Zusammenarbeit und gemeinsame Zielverfolgung maßgeblich zur Weiterentwicklung des FDM in NRW beiträgt. Durch die Bündelung vorhandener Expertise und Ressourcen können Einrichtungen wie Hochschulbibliotheken als zentrale Akteure im FDM ein nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Unterstützungsangebot für Forschende schaffen. Die Weiterentwicklung des Netzwerks erfolgt iterativ, transparent und in enger Abstimmung mit den beteiligten Akteuren.